

№5/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 5 2025 dekabr

Jurnal 2023-yildan
chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

5/5

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynabiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiқova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

A.G.G'aniyev- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K.Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc), professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.T.Parpiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

M.I.Israil- filologiya fanlari doktori, professor

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S.Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J.Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

J.B.Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

U.Sh. Uktamov - geografiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M.G'.Ergasheva - tarix fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori (PhD)

Muharrirlar:

O.Karimov,

U.Malikova,

B. Mashrabova.

Muxtarov E.K. Kompleks sonli to'liqin funksiyasini o'qitish metodikasini takomillashtirish	238
Uluhanov I.T., Ubaydullayev S.Q., Aliboyev U.I. O'quvchilarni texnologiya darslarida texnik texnologik bilim va ko'nikmalarini shakllantirishda o'quv ustaxonalarni o'rni va ahamiyati	247
Raxmonov M.Sh. Pedagog-o'qituvchi kasbiy faoliyatini to'ldirishda sun'iy intellektdan foydalanishning nazariy va amaliy imkoniyatlari	251
Iminova X.M. O'nli kasrlarning matematik asoslari, tarixiy evolyutsiyasi va zamonaviy amaliyotdagi qo'llanilishi	256
Nizomova B.B., Orinboyeva B.O. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida tabiiy fanlar integratsiyasi orqali biologiya ta'limini modernizatsiya qilish	262
Toxirov F.B. Ta'lim jarayonida kreativ muhit yaratish orqali axborotlar bilan ishlash kompetentligini rivojlantirishning samarali shakl va usullari	265
Axmadaliyev U.A. O'zgarmas tok elektr zanjirlarini o'qitishda Case Study metodining didaktik imkoniyatlari va ularni C++ dasturida modellashtirish	269
Iminova X.M., Poziljonova M.L. Boshlang'ich sinf o'quvchilariga yig'indini o'rgatishning samarali metodlari	273
Ubaydullayev S.Q. Kasbga yo'naltirishning ijtimoiy va psixofiziologik asoslari	277
Tursunov F.E. Texnologik ta'limida kasbiy kompetentlik tushunchalari va uning pedagoglar faoliyatidagi o'rni	281
Rahmonov M.Sh., Shamsitdinov S.K. Sun'iy intellekt va o'qituvchining ta'limdagi o'zaro aloqalari, ixtiloflari	285
O'rinboyeva K.S. Bo'lajak fizika o'qituvchilarining ijodkorlik qobiliyatlarini rivojlantirishda kvest texnologiyasining didaktik imkoniyatlari	290
Parpiyev S.A. Matematik modellashtirishning iqtisodiyotdagi ayrim jihatlari	295
Tursunov F.E., Zuxriddinova N.N. Kasbga yo'naltirishda o'quvchi yoshlarni diagnostik qarashlar kategoriyalari	299
G'ulomov G'Sh., Sirojiddinov B.A., Jaxongirov Sh.X. Odamlardagi xromosomalar strukturasi buzulishi natijasida kelib chiqadigan irsiy kasalliklar va ularning erta diagnostikasi	305
Ikramaliyev Sh.Sh. Raqamli iqtisodiyot - iqtisodiy rivojlanish va ijtimoiy farovonlik asosi	307
N.A. Karimova, B.A.Sirojiddinov G'o'za o'simligining vegetatsiya bosqichalari va navlarining biologik xususiyatlari	311

Kreativ ta'lim muhiti o'quv jarayonida erkinlik, ishonch va hamkorlik tamoyillarini qaror toptiradi. Bunday muhitda o'qituvchi-rahbar emas, balki yo'naltiruvchi, o'quvchi esa bilim oluvchi emas, balki bilim yaratuvchi sifatida ishtirok etadi. Natijada, o'quvchilarda axborotni izlash, saralash, tahlil qilish va ijodiy tarzda qo'llash kompetensiyalari shakllanadi.

Tadqiqot jarayonida aniqlanishicha, kreativ muhitni yaratishda o'qituvchining innovatsion yondashuvi, metodik tayyorgarligi va raqamli savodxonligi asosiy omillar hisoblanadi. Shu bois, pedagoglar uchun kreativ pedagogika, loyiha asosidagi ta'lim va axborot texnologiyalarini qo'llash bo'yicha maxsus o'quv dasturlarini joriy etish muhimdir.

Kelgusida bu yo'nalishda quyidagi vazifalarni amalga oshirish maqsadga muvofiqdir:

- ✓ kreativ muhitni ta'lim jarayoniga bosqichma-bosqich tatbiq etish;
- ✓ o'quvchilarning axborot bilan ishlash kompetensiyasini baholash mezonlarini ishlab chiqish;
- ✓ o'qituvchilar uchun metodik tavsiyalar va raqamli resurslarni yaratish;
- ✓ o'quv muhitida ijodkorlikni qo'llab-quvvatlovchi psixologik va tashkiliy shart-sharoitlarni mustahkamlash.

Umuman olganda, kreativ muhit yaratish orqali axborotlar bilan ishlash kompetentligini rivojlantirish nafaqat ta'lim samaradorligini oshiradi, balki o'quvchilarning ijodiy tafakkurini, kommunikativ madaniyatini va raqamli savodxonligini rivojlantiradi. Bu esa zamonaviy ta'lim tizimini innovatsion rivojlanish yo'liga olib chiqishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ortiqov O.R. O'qituvchi faoliyatida pedagogik deontologiya va kompetensiyaning roli va ahamiyati. Scientific progress - 2021. №. 5. - S. 42-47.
2. Karimova Z.X., Shodmonova N.R. Axborot texnologiyalarining ta'lim jarayonida qo'llanilishi: uslubiy ko'rsatmalar. - Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti, 2020. - 124 b.
3. G'aniyeva M.I. Kreativ yondashuv va uning ta'lim tizimidagi o'rni. «Pedagogika masalalari». - 2022. - №. 4. 23-29-b..
4. Jumaev B.M. Axborot texnologiyalarining pedagogik faoliyatdagi o'rni va samaradorligi. - Toshkent: "O'qituvchi". 2021. - 320 b.
5. Toxirov F.B. Pedagogik faoliyatda kreativ yondashuv asosida axborot bilan ishlash strategiyalari. ADPI-Ilmiy xabarnomasi-2025. №2. 343-348 b.

UO'K 621.31(075.8):37.013 / 004.415

O'Z GARMAS TOK ELEKTR ZANJIRLARINI O'QITISHDA CASE STUDY METODINING DIDAKTIK IMKONIYATLARI VA ULARNI C++ DASTURIDA MODELASHTIRISH

<https://zenodo.org/records/17842472>

Axmadaliyev Utkirbek Akramjonovich

Andijon davlat texnika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'z garmas tok elektr zanjirlarini hisoblash usullarini tahlil qilish jarayonini o'qitishda Case Study (vaziyatli tahlil) metodidan foydalanish samaradorligi va uni C++ dasturlash tili yordamida modellashtirish imkoniyatlari ko'rib chiqilgan Case Study metodi orqali talabalarda mustaqil fikrlash, muammoni tahlil qilish va amaliy yechim topish ko'nikmalari shakllantiriladi. O'z garmas tok zanjirlarining elementlari – qarshilik, tok, kuchlanish va quvvat orasidagi bog'lanishlar real holatlar asosida tahlil qilinadi. Shuningdek, C++ tilida zanjir parametrlarini hisoblash, natijalarni avtomatik chiqarish va ularni grafik ko'rinishda tasvirlash imkoniyatlari ko'rsatilgan. Maqola ta'limda zamonaviy pedagogik yondashuv va raqamli texnologiyalar integratsiyasiga bag'ishlangan.

Kalit so'z lar: o'z garmas tok zanjirlari, qarshilik, tok, kuchlanish, tarmoq, tugun, rezistiv element, kondensator, tok manbasi, elektr yurituvchi kuch, kommutatsion apparat.

Аннотация. В данной статье рассматривается эффективность использования метода Case Study при обучении анализу методов расчёта электрических цепей постоянного тока и возможности его моделирования на языке программирования C++. Метод Case Study развивает у студентов навыки самостоятельного мышления, анализа проблем и практического поиска решений. На основе реальных ситуаций анализируются зависимости между элементами цепей постоянного тока – сопротивлением, током, напряжением и мощностью. Также показаны возможности расчёта параметров цепей, автоматической генерации результатов и их графического отображения на языке C++. Статья посвящена современному педагогическому подходу и интеграции цифровых технологий в образование.

Ключевые слова: Цепи постоянного тока, сопротивление, ток, напряжение, сеть, узел, резистивный элемент, конденсатор, источник тока, движущая сила, коммутационное устройство.

Abstract. This article discusses the effectiveness of using the Case Study method in teaching the process of analyzing the calculation methods of DC electric circuits and the possibilities of modeling it using the C++ programming language. Through the Case Study method, students develop the skills of independent thinking, problem analysis and practical solution finding. The relationships between the elements of DC circuits - resistance, current, voltage and power - are analyzed based on real situations. Also, the possibilities of calculating circuit parameters, automatically generating results and displaying them in a graphical form in the C++ language are shown. The article is devoted to a modern pedagogical approach and the integration of digital technologies in education.

Keywords: DC circuits, resistance, current, voltage, network, node, resistive element, capacitor, current source, driving force, switching device.

O'z garmas tok elektr zanjirlari real hayotda va zamonaviy texnikalarda keng qo'llaniladigan va zamonaviy texnologiyalar asosini tashkil qiladi. O'z garmas tok — yo'nalishi o'z garmaydigan, doimiy qiymatga ega bo'lgan elektr toki bo'lib, uning eng muhim afzalligi — vaqtincha energiya ta'minotini ta'minlashdir. Kundalik hayotda mobil telefonlar, noutbuklar, televizorlar, avtomobillar va turli maishiy jihozlarning asosini tashkil qiladi. Sanoat o'z garmas tok elektr zanjirlar avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlari, robototexnika, elektrotransport va akkumulyatorli qurilmalarda asosiy rol o'ynaydi. Masalan, elektromobillar, elektr skuterlar va quyosh panellari shular jumlasidandir. Ilmiy tadqiqotda esa o'z garmas tok zanjirlari elektr energiyasini ishlab chiqarish, materiallarning elektr xossalarini va yangi texnologiyalarni sinovdan o'tkazishda muhim kasb etadi. O'z garmas tok elektr zanjirlarini o'rganish orqali talabalarda texnik ta'sir qilish, muammolini amaliy va amaliy yechim topish ko'rinishdagi tahlili shakllanadi. Shu bois u ilmiy nazariy, balki amaliy ahamiyatga egadir [1].

Elektr zanjirida eng kamida elektr energiyasi manbasi va elektr energiyasi iste'molchisi bo'ladi. Bundan tashqari kommutatsion apparatura va o'lchov asboblari ham bo'lishi mumkin. Elektr energiyasi manbasining vazifasi boshqa turdagi energiyani elektr energiyaga aylantirib berishdir. Elektr energiyasining iste'molchisi esa bunga teskari bo'lgan vazifani, ya'ni elektr energiyasini boshqa turdagi energiyaga aylantirish vazifasini bajaradi.

Amalda manbaning vazifasi boshqa turdagi energiyasiga aylantirishdir. Qaysi turdagi energiyaning aylantirilishiga qarab, manbalarining konstruksiyalari har xil bo'ladi. Lekin elektrotexnikada ular ikki xil, ya'ni elektr yurituvchi kuch manbasi va elektr toki manbalariga ajratiladi. Manbaning tashqariga berayotgan toki va uning tashqi kuchlari o'rtasidagi potentsiallar ayirmasi, ya'ni kuchlanish orasidagi bog'lanish manbanig tashqi xarakteristikasi deb ataladi [2]. Ideal elektr manbasining tashqi kuchlardagi kuchlanishning qiymati vaqt davomida o'z garmas E.Yu.K ga teng bo'ladi.

Kommutatsion apparatura zanjir ichida kerakli ulash yoki uzish operatsiyalarini bajaradi. O'lchov asboblari E.Yu.K, kuchlanish, tok kuchi, takrorlik yoki quvvatni o'lchash uchun xizmat qiladi [3].

Elektr zanjirlarini hisoblashda ko'p hollarda zanjir qismlaridagi qarshiliklar va EYUK beriladi va tarmoqlardagi toklarni, zanjirning alohida qismlaridagi kuchlanishlarni hamda quvvatni topish talab etiladi. Elektr zanjirlarini hisoblash esa Elektrotexnikaning asosiy qonunlari Om va Kirxgof qonunlariga asoslanadi. Om qonuni: Berk elektr zanjiridan o'tayotgan elektr toki EYUK ga tog'ri va zanjirning qarshiligiga teskari proporsionaldir.

Elektr zanjirlarini hisoblashda uning ba'zi – bir elementlarini bilish va ularni bir- biridan farqlash zarur.

Tarmoq – bu elektr zanjirlarining bitta yoki bir nechta elementlari ulangan qismi bo'lib ulardan faqat bittayu bitta tok o'tadigan qismidir.

Tugun – bu elektr zanjirlarining 3 ta yoki undan ortiq tarmoqlari ulangan nuqtasidir.

Elektr zanjirining Kirxgofni 1-2 qonuniga muvofiq hisob-kitob qilinadi, hohlagan bir tuguniga oqib kirayotgan elektr toklarini arifmetik yiindisi shu tugundan oqib chiqayotgan elektr toklarini arifmetik yig'indisiga teng. Demak, birinchi qonun bo'yicha tenglamalar tuzish uchun avvalo berilgan sxemadagi tugunlarni va ular sonini aniqlab olish kerak [4].

Masalan, mana bu sxemada:

Beshta tugun bor: a tugun, d tugun, s tugun, f tugun va ye tugun. b va m tugun hisoblanmaydi, chunki m nuqta s tugun bilan bir xil potensialga ega ($\varphi_m = \varphi_c$), b nuqta esa tugun bo'lishi uchun kamida uchta shoxchani ulangan bo'lishi kerak. Vaholanki, b nuqta a va s tugunlarni birlashtirib turgan shoxchadagi belgilangan nuqtadir, xolos. Demak, 5 tugundan xohlagan to'rttasi uchun Kirxgof 1-chi qonuni bo'yicha tenglamalar tuzamiz. Masalan, a tugunga I_1 va I_3 oqib kirayapti, I_2 toki esa bu tugundan oqib chiqib ketayapti. Shu sababli a tugun uchun :

a) $I_1 + I_3 = I_2$ c,d va e tugunlar uchun :

s) $I_2 + I_7 + I_4 = 0$

d) $0 = I_4 + I_3 + I_5 + I_6$

e) $I_5 = I_1 + J_8$

Demak, Kirxgofning birinchi qonuni bo'yicha tuziladigan tenglamalar sistemasi :

a) $I_1 + I_3 = I_2$

s) $I_2 + I_7 + I_4 = 0$

d) $0 = I_4 + I_3 + I_5 + I_6$

$$e) I_5 = I_1 + I_8$$

Ko'rib turganingizdek ushbu sxemani tushuntirish talabalarga biroz ko'p vaqtni talab qiladi. Biz ushbu tushuntirishlarni **case study** metodi orqali tushuntirib ko'raylik. Sxemadagi elementlarni talabaga tushuntirish uchun uni elektrotexnikadagi xaqiqiy unsurlar bilan almashtirib sxema xosil qilamiz [5]. Sxemadagi elementlarni talaba 1-kurs yo'nalishga kirish fanida tanishib tushuncha xosil qilib olganini xisobga olsak, bu sxemani tushuntirish osonroq kechadi. Oddiy elektr zanjirida elektr zaryadlar harakatini, ya'ni manbadan elektr lampagacha va elektr lampadan manbagacha bo'lgan masofada zaryadlar harakatini kuzatish sxemaga nisbatan shartli belgilar bilan tushuntirganda ko'z bilan ko'rish ko'nikmasi hisobiga tezroq tushunish imkonini beradi.

O'z garmas tok elektr zanjirlarini hisoblash jarayonini avtomatlashtirish maqsadida C++ dasturlash tili asosida ishlab chiqilgan. Dastur interfeysi foydalanuvchiga qulay tarzda tuzilgan bo'lib, unda elektr zanjirining uchta tarmog'i bo'yicha tok (I_a , I_b , I_c) va ularning o'z aro bog'liqligini ifodalovchi tenglamalar kiritiladi. Har bir tarmoq uchun qarshilik qiymatlari (R_a , R_b , R_c) hamda o'z aro qarshilik elementlari (R_{ab} , R_{ac} , R_{bc}) kiritilgach, dastur Kirxgof qonunlari asosida zanjirni hisoblaydi. "Calculate" tugmasi bosilganda, dastur toklarning qiymatini, umumiy quvvatni (P_{cons}) va hisob xatosini aniqlaydi. Natijalar ekranda raqamli ko'rinishda chiqariladi [6].

Shuningdek, "Clear" va "Check" tugmalari foydalanuvchiga hisobni tozalash yoki tahlilni qayta tekshirish imkonini beradi. Ushbu dastur talabalarga o'z garmas tok zanjirlarini tahlil qilishni osonlashtiradi, nazariy formulalarni amaliy ko'rinishga keltiradi va Case Study metodini qo'llash orqali muhandislik fikrlashni rivojlantirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytish mumkinki o'z garmas tok elektr zanjirlarini o'qitishda Case Study metodidan foydalanish ta'lim jarayonini yanada samarali qiladi. Ushbu yondashuv talabalarda nazariy bilimlarni chuqur o'z lashtirish, tahliliy fikrlash, muammoga ijodiy yondashish va mustaqil qaror qabul qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. C++ dasturlash tilida ishlab chiqilgan elektr zanjirlarini modellashtirish dasturi esa Case Study metodining amaliy ifodasi bo'lib,

talabalarni real jarayonlar bilan ishlashga undaydi. Dastur yordamida talabalar zanjir parametrlarini kiritish, natijalarni tahlil qilish va xatoliklarni aniqlash orqali o'quv jarayonini interfaol tarzda tashkil etadilar. Natijada, nazariya va amaliyot o'rtasida uzviy bog'liqlik yuzaga keladi. Shunday qilib, Case Study metodini C++ asosida qo'llash raqamli pedagogika va muhandislik ta'limi integratsiyasining samarali shakli bo'lib, texnik fanlarni o'qitish sifatini sezilarli darajada oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Shamsiyev B. Elektr texnikasi asoslari. – Toshkent: O'z bekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2021. 72-b.
2. Xolmurodov A., Tursunov M. Pedagogik texnologiyalar va innovatsion metodlar. – Toshkent: TDPU, 2020. 86-b.
3. Ahmedov R. O'qitishda muammoli yondashuv. Ta'lim va fan jurnali, №4, 2022. 90-b.
4. Xudoyberdiyev I., To'xtayev A. Nazariy elektrotehnika. – Toshkent: "Fan va texnologiya", 2019. 104-b.
5. Hayt W. H., Kemmerly J. E., Durbin S. M. Engineering Circuit Analysis. – 9th ed. New York: McGraw-Hill Education, 2018.
6. Rashid M. H. Fundamentals of Electrical Engineering. – 2nd ed. Pearson Education, 2021.

UO'K: 004.8

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIGA YIG'INDINI O'RGATISHNING SAMARALI METODLARI

<https://zenodo.org/records/17842480>

**Iminova Xurshida Muxtarovna,
Poziljonova Mohlaroyim Lutfillo qizi**
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Boshlang'ich matematikaning asosiy tushunchalaridan biri – yig'indi (qo'shish). Uni to'g'ri va samarali o'rgatish bolalarda matematik fikrlash, son tushunchasi va hisoblash ko'nikmalarini mustahkamlash uchun juda muhim, shu bilan birga metodlar bolalarda mantiqiy fikrlash, hisoblash ko'nikmalarini rivojlantirish va matematikaga qiziqishini uyg'otadi. Mazkur maqolada asosiy e'tibor bolalarning yosh xususiyatlariga mos keladigan, o'quv jarayonini qiziqarli va samarali qiluvchi usullarga qaratilgan.*

Kalit so'z lar: *yig'indi, qo'shish amali, boshlang'ich sinf matematikasi, vizual vositalar, matematika o'qitish metodikasi, boshlang'ich ta'lim, o'yinli ta'lim texnologiyalari, son tushunchasi.*

Аннотация. *Одним из основных понятий элементарной математики является суммирование (сложение). Правильное и эффективное обучение очень важно для развития математического мышления, чувства числа и навыков счета у детей, в то время как методы также развивают у детей логическое мышление, навыки счета и интерес к математике. Основное внимание уделяется методам, которые соответствуют возрастным особенностям детей и делают процесс обучения интересным и эффективным.*

Ключевые слова: *сумма, сложение, элементарная математика, наглядные пособия, методика преподавания математики, начальное образование, игровые технологии обучения, понятие числа*

Abstract. *One of the basic concepts of elementary mathematics is addition. Teaching it correctly and effectively is very important for strengthening mathematical thinking, number sense and calculation skills in children, while the methods develop logical thinking, calculation skills and interest in mathematics in children. The main attention is paid to methods that are appropriate to the age characteristics of children, making the learning process interesting and effective.*

Keywords: *sum, addition, elementary mathematics, visual aids, mathematics teaching methodology, elementary education, game-based educational technologies, number concept.*

